

HOSPITAL TIDE SETÚBAL: PASSADO, PRESENTE E FUTURO

Hospital Tide Setúbal: Past, present and future

Hospital Tide Setúbal: Pasado, presente y futuro

XAVIER, Francine Diefenbach

Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie
francindex@gmail.com

ZEIN, Ruth Verde

Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie
ruth.zein@mackenzie.br

RESUMO

Este artigo realiza um breve levantamento histórico e arquitetônico sobre a origem e evolução do Hospital Tide Setúbal, importante hospital de urgências e emergências localizado no bairro de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Construído no final da década de 1960 para suprir as necessidades de uma área que estava em crescimento exponencial da população, ao longo do tempo foi sofrendo sucessivas reformas e adaptações na sua estrutura física, mas ainda se mantendo aquém das necessidades demandadas pelo crescimento populacional, passando a sofrer problemas de superlotação, falta de equipamentos e pessoal. Buscou-se traçar a evolução histórica do conjunto hospitalar, analisando de que forma sua estrutura física foi se adaptando às demandas crescentes e propõe-se uma reflexão sobre a importância de atender às necessidades contemporâneas sem deixar de considerar e respeitar o patrimônio já construído, ligado simbolicamente à história da saúde da população da região.

Palavras-chave: Arquitetura Hospitalar. Reforma. Patrimônio Arquitetônico.

ABSTRACT

This article performs a brief historical and architectural survey on the origin and evolution of Hospital Tide Setubal, an important hospital for emergencies located in São Miguel Paulista neighborhood, East Zone of São Paulo. Built in the late 1960s to meet the needs of an area that was undergoing exponential population growth, over time it has undergone successive renovations and adaptations in its physical structure, but still falling short of the needs demanded by population growth, experiencing problems of overcrowding, lack of equipment and personnel. The aim of this article is to trace the historical evolution of the hospital's compound, analyzing how its physical structure has been adapted to attend to the growing demands, and a reflection is proposed about the importance of meeting contemporary needs while considering and respecting the heritage already built, symbolically linked to the history of the health of the region's population.

Keywords: Hospital Architecture. Renovation. Architectural Heritage .

RESUMEN

Este artículo realiza un breve estudio histórico y arquitectónico sobre el origen y la evolución del Hospital Marea Setúbal, un importante hospital de urgencias situado en el barrio de São Miguel Paulista, Zona Este de São Paulo. Construido a finales de la década de 1960 para atender las necesidades de una zona que experimentaba un crecimiento demográfico exponencial, a lo largo del tiempo ha sufrido sucesivas reformas y adaptaciones en su estructura física, pero sigue sin estar a la altura de las necesidades demandadas por el crecimiento demográfico, experimentando problemas de hacinamiento, falta de equipamiento y de personal. El objetivo de este artículo es trazar la evolución histórica del recinto hospitalario, analizando cómo su estructura física ha sido adaptada para atender a las crecientes demandas, y se propone una reflexión sobre la importancia de atender a las necesidades contemporáneas sin dejar de considerar y respetar el patrimonio ya construido, simbólicamente vinculado a la historia de la salud de la población de la región.

Palabras clave: Arquitectura hospitalaria. Renovación. Patrimonio arquitectónico

HOSPITAL TIDE SETÚBAL: PASSADO, PRESENTE E FUTURO

Introdução

Hospitais são edifícios que, por sua natureza funcional, necessitam estar em constante processo de transformação, ampliação, modificação. O atendimento das necessidades contemporâneas é prioritário; entretanto, importa que aconteça em harmonia com uma aprofundada e cuidadosa compreensão e respeito pelas estruturas patrimoniais existentes, sejam elas obras de reconhecido alto valor cultural, sejam obras de boa qualidade, mas menos reconhecidas e estudadas em pesquisas acadêmicas. Essa posição torna-se fundamental para que as decisões, que vierem a ser tomadas sobre seu aproveitamento, reforma, e mesmo, eventual demolição de partes ou do todo, considerem também, e de maneira relevante, as questões relativas à valorização e preservação do patrimônio cultural e arquitetônico, da história e memória das pessoas que vivem e usam efetivamente aquele patrimônio.

Este artigo realiza um estudo de caso sobre uma obra de arquitetura moderna, edificada em meados do século passado, e que já sofreu diversas intervenções ao longo de sua existência. Apesar de não ser uma obra de prestígio consolidado junto aos estudos acadêmicos existentes, tem grande importância para a população de sua região. O objetivo do artigo é considerar tanto as questões projetuais relativas ao tema da elaboração e construção de equipamentos hospitalares, como o tema da reforma, reciclagem e renovação de obras da arquitetura moderna, em especial as de uso hospitalar.

Conforme considera Carlos Eduardo Comas, o cuidado e o critério devidos no projeto de reformas não deve ter sua aplicação limitada a casos patrimoniais de reconhecido valor:

Todo edifício construído é um patrimônio no sentido lato de herança, legado e riqueza, mas um patrimônio pode se desvalorizar e a reforma se faz para que o patrimônio se revalorize. A reforma requalifica a forma. A reciclagem requalifica a função em dimensão simbólica, operacional, espacial e técnica, separadamente ou em conjunto. (COMAS, 2022, p.51)

Pelo caráter dinâmico da medicina moderna, edifícios de hospitais tendem a ser vistos somente como “invólucros”, locais de prática médica sem uma contextualização de sua situação patrimonial em termos históricos e sociais. A exceção, no melhor dos casos, tem sido Santas Casas e os prédios históricos dos séculos XVIII, XIX e princípio do XX. São raros os casos de edifícios hospitalares do século XX, especialmente da sua última metade, que recebem maior consideração sob uma perspectiva histórica. Entretanto, para a formação de um patrimônio cultural de saúde, para se conhecer e reconhecer a história de saúde e do combate às doenças, em uma determinada região, os hospitais são sempre importantes como fontes de preservação e pesquisa.

A arquitetura das edificações reflete todo esse processo, na medida em que é reveladora do conhecimento médico do período e da relação que se estabelecia entre saúde e doença (SANGLARD e COSTA, 2008, p.25 apud MONTEIRO, 2014, p. 33,)

Também para a Sanglard e Costa,

[...] é por meio de estudos históricos que poderá haver uma consciência sobre a importância do patrimônio e em seguida uma ação de preservação – é somente por meio do conhecimento que pode ser construída sua defesa”. (SANGLARD e COSTA, 2008, p.22)

Este estudo traça o contexto histórico do Hospital Tide Setúbal. Trata-se do principal hospital público da região de São Miguel Paulista, no extremo leste da cidade de São Paulo, descrevendo como esse hospital se estruturou diante das necessidades da população da região, e analisando como vem se processando suas transformações, diante das necessidades locais, mas nem sempre com o máximo de cuidado e entendimento de seu valor patrimonial e cultural.

Projetos hospitalares: complexidades e contradições

Antes de iniciar um projeto hospitalar, é necessário fazer um estudo da região na qual este equipamento urbano será implantado. Conforme João Carlos Bross,

O conhecimento do perfil da população a ser atendida, com seus aspectos demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos e de posicionamento geourbano, permitirá aos dirigentes conceber e estruturar a produção dos serviços que pretendem ofertar. (2013, p.70)

Quando se coloca a necessidade de uma ampliação ou reforma, de menor ou maior porte, este aspecto não muda, pois é sempre importante entender os princípios pelos quais o hospital foi concebido, em conjunto com as mudanças de perfil da região e as novas necessidades da população a que se destina.

Há poucos estudos publicados registrando as premissas iniciais que levam a concepção arquitetônica da grande maioria dos hospitais brasileiros, cujo número cresceu imensamente a partir da segunda metade do século XX. Quando são necessárias ações de reformas e ampliações, essa ausência dificulta um melhor entendimento dessas obras, do seu estabelecimento e crescimento, de quais aspectos foram considerados na sua criação e consolidação; informações que são essenciais para o entendimento do perfil da instituição e para, assim, poder-se traçar melhores estratégias de planejamento e crescimento futuros.

O Tide Setúbal é um hospital público, geral e de grande porte, administrado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Segundo dados do site da Prefeitura Municipal, possui 172 leitos e 9.000,00m² de área construída (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2020). O hospital atende às principais especialidades: Clínica Médica e Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia de alto risco, Psiquiatria, Odontologia (Atendimento de Urgência), Ortopedia, UTI adulto e neonatal, Maternidade e Pediatria. Conta ainda com um núcleo de assistência a mulher, atuando no Planejamento Familiar, Violência Doméstica, Abuso Sexual, Aborto Legal, Programa Parto Seguro e Aleitamento Materno.

O nome do hospital homenageia Matilde Azevedo Setúbal, conhecida como Tide Setúbal, esposa de Olavo Setúbal, que foi prefeito da cidade de São Paulo no período de 1975 a 1979. Matilde

Setúbal foi muito atuante na comunidade de São Miguel Paulista tendo ali fundado o corpo de voluntários desta instituição; por isso a homenagem. (FUNDAÇÃO TIDE SETÚBAL, [s.d.])

Durante a Pandemia de Covid-19 (2020-3), foi um dos principais hospitais públicos dedicados ao atendimento de pessoas com a doença, sendo o hospital de referência na Zona Leste para os casos mais graves; nesse período, enfrentou muitas dificuldades como a falta de materiais de proteção, medicamentos, equipamentos e pessoal. Segundo dados da Secretaria de Saúde publicados na época (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020) chegou a ter a maior taxa de mortalidade por COVID da Cidade de São Paulo em pacientes intubados, que foi de 90%, principalmente devido às dificuldades em lidar com a doença, especialmente no começo da pandemia e por receber muitos pacientes, vindos já em estado grave, de outros hospitais.

Um hospital para a periferia industrial

A região de São Miguel Paulista, no extremo leste da cidade de São Paulo iniciou seu desenvolvimento na década de 1930, com a instalação da Cia. Nitroquímica Brasileira, a primeira indústria a produzir ácido sulfúrico como matéria prima para outras indústrias e a primeira a produzir nitrocelulose. A empresa, vinculada ao grupo Votorantim, foi instalada em um terreno de 1 milhão de m², escolhido por ser em um local então distante e isolado, com riqueza de abastecimento de água pela proximidade com o vale do rio Tietê e com fácil acesso a rede de transportes (CARVALHO, 2016, p.360).

Dados da Fundação Tide Setúbal (2008) mostram que, na década de 30, a região de São Miguel Paulista contava com uma população de 8.000 pessoas e que, dez anos depois, esta população já estava em 40.000 pessoas, a maioria migrantes vindos do Nordeste do país para trabalhar na indústria, sendo que grande parte se instalou com suas famílias nas suas proximidades e alguns poucos, na vila operária construída pela Nitroquímica (BONFIM, 2008, p.21).

A presença de tanta gente em tão pouco tempo pressionou o poder público a investir no local com infraestrutura urbana, na saúde, educação e segurança, levando a uma rápida expansão do comércio e serviços na região, além da implantação de linhas de transporte, trazendo, em consequência, mais moradores (Memória Votorantim, 2012 apud CARVALHO, 2016, p.360).

Em 1959 a primeira unidade de saúde iniciou suas atividades na região, inicialmente instalada em uma casa de 5 cômodos, na Rua Beraldo Marcondes. Contava então com uma equipe de 12 médicos, 20 profissionais de enfermagem e 3 ambulâncias atendendo em média 600 pacientes/mês, sendo conhecida como “Pronto Socorro” de São Miguel Paulista.

Em 1967 esse equipamento foi transferido para instalações mais amplas situadas à Praça Campos Sales, atual Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, popularmente chamada de Praça do Forró, enquanto o novo hospital já estava em construção, no lugar onde até hoje se encontra: um terreno triangular na confluência entre as ruas Guilherme Eiras, João Augusto Moraes e Alberto Feijó Delpino. O terreno para a construção do hospital era anteriormente a Praça da Paz, e conta com área de 3.200m².

Nessa mesma época – final da década de 1960 – a arquitetura hospitalar brasileira estava em um período de transição, a partir dos impulsos da modernidade e do desenvolvimentismo,

simbolizados pela inauguração da nova capital do país, Brasília. Devido aos avanços na medicina farmacológica, com a descoberta de novos meios de controle de infecções, na segunda metade do século XX as tipologias hospitalares estavam sendo revistas. As estruturas pavilhonares horizontais muito utilizadas até então, garantindo a separação física entre serviços e tipos de doenças, passaram a dar lugar ao monobloco de estrutura mais compacta, verticalizada e ajustável aos terrenos menores característicos das áreas urbanizadas. Conforme Renato Gama-Rosa Costa,

A linguagem arquitetônica proposta para os hospitais projetados a partir da década de 50, aproximou-se mais da estética proposta por Le Corbusier... e garantiu o selo de reconhecimento de arquitetura moderna. (COSTA, 2011, p.26)

No livro Planejamento de Hospitais, resultado do conteúdo proposto no primeiro curso de arquitetura hospitalar brasileiro, promovido pelo IAB em 1954, o arquiteto Rino Levi considera que, em matéria de construção hospitalar, estava-se diante de uma nova era:

[...] não se admite mais a adoção de formas preestabelecidas, com plantas em X, em H ou em pente, como também discutir se o hospital deve ser horizontal ou vertical, em pavilhões ou em monobloco. Em geral, cada projeto de hospital tem suas próprias exigências e particularidades, que podem influir decisivamente no seu planejamento. Para maior diversidade de soluções, entram em jogo também a topografia do terreno, a sua situação e orientação e as restrições estabelecidas nas posturas sanitárias e municipais, bem como outros fatores. [...] A concepção do projeto deverá resultar unicamente do estudo funcional e técnico do problema, livre de quaisquer outras injunções. (IAB, 1954, p. 40 apud COSTA, 2011, p.49)

Sem configurar proposta altamente original e inovadora, entretanto o projeto hospital Tide Setubal seguiu as disposições e conhecimentos disponíveis em seu momento, resultando em um edifício cujos traços sugerem a ideia prevalente então de acomodar o conjunto hospitalar em um monobloco, com o arranjo peculiar aproveitando terreno irregular, definindo setores interligados (Figura 1). O projeto inicial, conforme constam nos desenhos consultados via o arquivo municipal do setor de projeto, foi de autoria do escritório SENO – Sociedade de Engenharia e Obras LTDA, empresa contratada pela prefeitura Municipal de São Paulo. Até agora, nas nossas pesquisas, ainda não foram localizadas maiores informações sobre os integrantes desse escritório, mas esforços estão sendo envidados nesse sentido. A construção foi organizada em três blocos, sendo um de seis pavimentos, que abrigava o centro cirúrgico e as internações e dois com dois pavimentos; que abrigavam pronto atendimento, berçário e serviços administrativos. Um bloco menor, também com dois pavimentos, abrigava a radiologia sobre uma garagem de ambulâncias. Estavam previstos 54 leitos, divididos em enfermarias de 4, 5 e 6 leitos. A inauguração do prédio ocorreu em 31/10/1968. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2013).

Figura 1: Implantação do prédio no lote, 1967

Fonte: Arquivo do setor de projetos da Prefeitura Municipal de São Paulo, 2023

De acordo com o censo do IBGE publicado na Folha de São Paulo, em 1960, a região contava com 65.992 habitantes e em 1970 este número subiu para 235.691 habitantes, quadruplicando a população em 10 anos. (FOLHA DE SÃO PAULO, 21 DE NOVEMBRO DE 2015). O crescimento exponencial da população havia alterado sua constituição, que agora não era somente de funcionários da Nitroquímica, mas principalmente de imigrantes, predominantemente nordestinos, que moravam no bairro e se deslocavam para trabalhar em outras regiões de São Paulo. Assim, em pouco tempo, como a infraestrutura urbana não acompanhou a demanda e as necessidades só aumentavam em todos os campos, incluindo a saúde, logo se fez necessária a ampliação do Tide Setúbal.

Em 1972 o hospital passou por um processo de reforma e ampliação, de autoria do escritório HAS Arquitetura e Engenharia S.C. (conforme constam nas plantas do referido arquivo). Nessa ocasião foi demolido o pequeno bloco de dois pavimentos da radiologia para dar lugar a um novo edifício, abrigando novos serviços e leitos; esse bloco foi projetado com seis pavimentos. Foram também executadas reformas e melhorias internas nas estruturas existentes e nas áreas de infraestrutura predial.

O novo bloco previa instalações mais amplas para os vestiários de funcionários, pátio de ambulâncias, além de um centro obstétrico com duas salas de parto, berçário, internação pediátrica e nova internação adulta.

Nesta época, apesar da região já contar com outras unidades de saúde, o Tide Setúbal continuava a ser referência em hospital geral, pronto socorro, pediatria e maternidade da região. A ampliação do hospital veio suprir uma grande necessidade, mas ocorreu de forma tímida, limitada pelas poucas possibilidades de ampliação das suas instalações físicas.

Nesta ampliação já se destacam algumas características de desenho mais humanizado com as enfermarias de dois e três leitos separadas por sexo, com banheiro, diminuindo o número de pessoas por quarto. Há quartos para médicos plantonistas dentro da unidade, próximos aos leitos de internação. Ocorre também a criação de um centro obstétrico, separado do centro cirúrgico, e um novo berçário; trazendo condições mais privativas para o serviço de maternidade, que anteriormente era junto ao centro cirúrgico.

Depois desta ampliação, inaugurada em 1975, a região continuou seu processo de crescimento exponencial, de maneira que, em poucas décadas se destacaria como uma das regiões mais populosas da cidade de São Paulo.

Na década de 1990 o Hospital foi novamente reformado. O projeto, de autoria do escritório Zanettini Arquitetura, Planejamento e Consultoria S.C. LTDA, concentrou-se em ampliar o primeiro, segundo e terceiro pavimentos sobre o térreo existente (FIGURA 2) , trazendo uma melhoria significativa em diversos setores, inserindo novas circulações verticais com escadas e elevadores, além de viabilizar o aumento de leitos, que passam, neste momento, a ser 162.

Figura 2: Hospital Tide Setúbal – crescimento de 1967 a 1992

Fonte: Desenho da autora sobre base fornecida pelo Arquivo do setor de projetos da Prefeitura Municipal de São Paulo, 2023

Analisando as figuras 2 e 3, percebe-se o crescimento e as transformações do prédio ao longo do tempo. Em 1967 o Hospital contava com uma torre de 6 pavimentos, aqui chamado de bloco A, neste bloco estavam localizados os principais serviços, como internação e centro cirúrgico. A placa horizontal (blocos B e C) fora proposta no 1º subsolo, de forma parcial e plena no térreo. A ampliação projetada em 1972 e concluída em 1974, (Bloco D) foi proposta com o mesmo número de pavimentos da torre e com ligação em todos os andares. Em 1992, o hospital chegou a sua capacidade máxima de expansão de área física, levando a placa horizontal (blocos B e C) até o nível dos blocos A e D, ou seja, 6 pavimentos. Foram criadas circulações verticais nos espaços entre os blocos, os fluxos foram melhorados com a segregação de elevadores entre sociais, menores e mais rápidos, e técnicos usados para o fluxo de macas e materiais hospitalares.

Figura 3: Representação volumétrica da evolução do prédio

Fonte: Desenho da autora sobre foto do Jornal Polo Paulistano de 29 de Novembro de 2019

Autor: Desconhecido – divulgação do Jornal

Disponível em : <https://jornalpolopaulistano.com.br/hospital-municipal-tide-setubal-recebe-tomografo/>

Intervenções contemporâneas: análise e crítica

Em 2010, a região de abrangência do Hospital já contava com 370.000 habitantes, e o hospital sofria com sérios problemas de superlotação e falta atendimento adequado. Nessa ocasião o Tide foi incluído em uma proposta da então gestora dos hospitais municipais, a AHM (Autarquia Hospitalar Municipal) em um pacote de intervenções incluindo 16 hospitais municipais. As intervenções iam desde hospitais novos até reformas internas; para cada hospital foi definido um programa de necessidades e a modalidade para viabilizar o pacote seria PPP (parceria público privada).

No material fornecido para a concorrência específica do Tide, os dados da Prefeitura Municipal mostravam que o Hospital contava então com 189 leitos e uma área construída de 9.000,00m². Foi estabelecido que um novo prédio seria construído para o Hospital Tide Setúbal em outro terreno, de 11.000,00m², situado na Av. Pires do Rio, nº237, próximo às instalações existentes. O programa para o novo Hospital contava com aproximadamente 18.000,00m² de área construída e 200 leitos de internação, ou seja, o dobro da área para praticamente o mesmo número de leitos. (PREFEITURA MUNICIPAL, 2011.)

Conforme estudo divulgado na época, o prédio seria conformado por uma placa horizontal de dois pavimentos para abrigar os serviços de diagnósticos, pronto atendimento e apoio logístico e uma

torre com 5 pavimentos abrigando as internações, sendo todas em quartos de 2 leitos com banheiro.

Essa proposta para a construção do novo Hospital Tide Setúbal, bem como a proposta da PPP dos hospitais, não foi continuada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Em 2020, a AHM, Autarquia Hospitalar Municipal, foi extinta e todos os hospitais municipais passaram a ser administrados diretamente pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal. Entretanto, em 2022 foi divulgado novo edital de chamamento público para reforma do Hospital Tide Setúbal, também na modalidade PPP; este edital está atualmente (junho 2023) em tramitação na Prefeitura Municipal de São Paulo.

Necessidades em aumento e atendimentos em baixa

Analisando os dados históricos da região do Hospital Tide Setúbal, percebe-se o crescimento exponencial da população de São Miguel Paulista. Atendendo à demanda crescente, a pesquisa conseguiu detectar três momentos estruturais de reforma e ampliação no hospital. Inaugurado em 1968 com 54 leitos, ganhou um novo bloco em 1972, passou por uma reforma interna em 1992, que modificou substancialmente todos os setores e teve seus leitos aumentados, para 172, até chegar a 189 leitos em 2020, número obtido através de divulgação da Prefeitura Municipal de São Paulo (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2022).

O parâmetro utilizado para fazer as projeções das necessidades de leitos hospitalares por região é atualmente a Portaria 1101/02 do Ministério da Saúde, que preconiza que o número ideal é de 3 leitos a cada 1000 habitantes. Desta forma, a projeção da real necessidade de leitos na região de São Miguel fica distribuída da seguinte forma:

Figura 4: Gráfico da necessidade de leitos da região X Leitos do Hospital Tide Setúbal

Fonte: Montagem da autora com dados do Censo IBGE e Fundação Tide Setúbal

No gráfico, vemos o crescimento da população no período de 60 anos e a necessidade de leitos da região X o que é oferecido pelo Hospital. O Hospital Tide Setúbal não é o único hospital da região, mas responde por grande parte dos atendimentos. A alta demanda aliada a falta de estrutura física para suportar o contínuo uso do prédio faz com que as instalações existentes fiquem expostas a uma maior ação do uso ao longo dos anos, o que contribui para a deterioração mais rápida do prédio.

Considerações finais:

O texto apresentou uma explanação histórica a respeito do Hospital Tide Setúbal, exemplo de hospital público, criado e adequado para atender as necessidades de uma população predominantemente industrial que foi crescendo e se modificando ao longo dos anos. A população cresceu muito e os equipamentos públicos não acompanharam este crescimento. Atualmente a região sofre com a falta de recursos, que se refletem no hospital sob a forma de falta de conservação do prédio, intervenções que não priorizam a preservação das características arquitetônicas, superlotação e falta de materiais.

Esse prédio hospitalar foi concebido dentro dos modelos praticados na época, sofreu alterações e adaptações para que pudesse melhor atender a população. Embora não se configure como um conjunto de excepcional relevância arquitetônica, seu prédio está intrinsecamente ligado a história e ao desenvolvimento da região de São Miguel Paulista, sendo um marco arquitetônico importante para a região.

Procurou-se destacar a importância cultural dos edifícios arquitetônicos, com ênfase em prédios de hospitais públicos, que possuem sua história e que devem ser cuidados e preservados como parte integrante do patrimônio cultural e histórico da região a qual estão inseridos, sem necessariamente evidenciar o patrimônio estético.

Figura 5: O hospital na atualidade

Fonte: Google Earth, 2021

Mesmo não sendo o único hospital que atende a região, o Tide não acompanhou o crescimento populacional exponencial da região, tornando-se pequeno, limitado e com poucas condições para dar o suporte necessário à população. O Tide necessitaria ser muito maior do que é hoje, mas devido à falta de políticas públicas apropriadas, dificuldades de conservação do prédio somados aos relatos de superlotação, falta de atendimento e falta de material, comprovam que a estrutura está operando com dificuldades e na capacidade máxima. Essas dificuldades aliadas à falta de cuidado com sua arquitetura, inclusive intervenções físicas que desconhecem a importância do prédio como marco arquitetônico da região, bem como a falta de ações voltadas a preservação e conservação do prédio, têm levado a depreciação do imóvel e a descaracterização da edificação.

REFERÊNCIAS:

- BONFIM, M. Almanaque. **Um olhar sobre São Miguel Paulista—manifestações culturais, ontem e hoje**. Fundação Tide Setúbal e Cpdoc São Miguel Paulista. São Paulo, 2008. Disponível em: https://fundacaotidesetubal.org.br/midia/publicacao_246.pdf , acessado em 15/05/2023.
- BROSS, J.C. **Compreendendo o edifício de saúde**. Volume 2. São Paulo: ATHENEU, 2013. p-70.
- CARVALHO, F. DE A.; MACIEL, M. D. **Influência de uma indústria química tecnológica no desenvolvimento de uma comunidade/bairro e na opção de estudantes da região pelo curso de Química**. Indagatio Didactica, v. 8, n. 1, p. 357-367, 5 jul. 2016.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Ruminações recentes: reforma/reciclagem/restauro**. arq. urb, n. 35, p. 50-56, 2022.
- COSTA, Renato Gama-Rosa. **Arquitetura hospitalar em São Paulo. História de saúde: São Paulo. Instituições e patrimônio histórico e arquitetônico (1808-1958)**. Barueri: Minha Editora, 2011. p.25-63.
- FOLHA DE SÃO PAULO. **Em hospital de São Paulo, 90% dos que vão para a UTI de COVID-19 morrem** – São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/08/em-uti-de-hospital-da-zona-leste-de-sp-maioria-nao-sobrevive-a-covid.shtml> , acessado em 11/04/2023.
- FOLHA DE SÃO PAULO. **1970: População de São Miguel Paulista quase quadruplica em 10 anos**. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/banco-de-dados/2020/11/1970-populacao-de-sao-miguel-paulista-quase-quadruplica-em-10-anos.shtml> , acessado em 11/04/23.
- FUNDAÇÃO TIDE SETÚBAL: **Quem foi Tide Setúbal**. Disponível em: <https://fundacaotidesetubal.org.br/quem-foi-tide-setubal/> , acesso em 08/04/2023
- MONTEIRO, Flávia de Azevedo. **O Patrimônio Arquitetônico da Saúde: Discussões sobre a arquitetura hospitalar brasileira do século XIX** . 2014. 219p. Dissertação (Mestrado em Artes), Centro de Artes, Universidade Federal do Espírito Santo, 2014.
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CH N° 005/2022/SGM-SEDP PROCESSO SEI N° 6110.2022/0004845-0** – São Paulo: 2022. Disponível em:

[PMI Hospitais | Secretaria de Governo Municipal | Prefeitura da Cidade de São Paulo](#), acessado em 14/04/2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. **Hospital Municipal Tide Setubal** – São Paulo: 2020. Disponível em:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/autarquia_hospitalar_municipal/unidades_da_ahm/index.php?p=298463 , acessado em 06/06/2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. **Hospital Municipal Tide Setubal completa 45 anos** – São Paulo: 2013. Disponível

em:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/autarquia_hospitalar_municipal/noticias/?p=160292 , acessado em 06/06/2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. **Parcerias Público Privadas – PPP na Saúde**–São Paulo: 2011.

Disponível em : https://ppp.prefeitura.sp.gov.br/ppp_saude.htm, acessado em 11/04/2023

SANGLARD, Gisele; COSTA, Renato da Gama-Rosa. **Memória, História e Patrimônio Cultural da Saúde: uma história possível**. In: PORTO, Ângela et al. História da saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ; 2008. p.22